

MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ GIUN TRÒN KÝ SINH TRONG ĐƯỜNG TIÊU HÓA CỦA VỊT NUÔI TẠI HUYỆN KRÔNG ANA, TỈNH ĐẮK LẮK

Lê Anh Dương¹, Nguyễn Văn Thái¹, Hoàng Thị Anh Phương¹, Hoàng Trung Kiên²

Ngày nhận bài: 05/3/2023; Ngày phản biện thông qua: 05/4/2023; Ngày duyệt đăng: 31/5/2023

TÓM TẮT

Qua kết quả nghiên cứu tại 3 xã Ea Na, Bình Hòa, Quảng Điền thuộc huyện Krông Ana cho thấy: Vịt nuôi tại xã Bình Hòa, xã Ea Na và xã Quảng Điền có tỷ lệ nhiễm giun tròn tương ứng là 34,15%, 32,57% và 31,73%; cường độ nhiễm dao động từ $289,5 \pm 20,4$ trứng/gram phân đến $370,8 \pm 23,6$ trứng/gram phân. Vịt ở lứa tuổi 3 - 6 tháng có tỷ lệ nhiễm giun tròn cao nhất, tỷ lệ nhiễm giun tròn thấp nhất trên vịt >6 tháng tuổi; cường độ nhiễm dao động từ $312,8 \pm 27,3$ trứng/gram phân đến $335,5 \pm 26,1$ trứng/gram phân. Vịt Cỏ có tỷ lệ nhiễm giun tròn cao hơn vịt Cherry Valley và vịt CV 2000 Layer; cường độ nhiễm dao động từ $272,9 \pm 19,6$ trứng/gram phân đến $338,7 \pm 30,6$ trứng/gram phân. Có 4 loài giun tròn ký sinh trong đường tiêu hóa của vịt: *Capillaria caudinflata*, *Ascaridia galli*, *Heterakis gallinarum*, *Amidostomum acutum*; tỷ lệ nhiễm của loài *Capillaria caudinflata* là cao nhất (10,75%). Hiệu lực tẩy trừ của thuốc Fenbendazole cao hơn thuốc Levamisole HCl.

Từ khóa: Vịt, giun tròn, điều trị, *Capillaria caudinflata*, *Ascaridia galli*, *Heterakis gallinarum*, *Amidostomum acutum*.

1. MỞ ĐẦU

Nuôi vịt là hướng đi đang được quan tâm nhằm tận dụng nguồn thức ăn tự nhiên trên các cánh đồng, giảm bớt được một phần chi phí thức ăn cho người nuôi, bên cạnh đó, vịt thường dễ nuôi và thích nghi tốt, phù hợp với điều kiện kinh tế tại các địa phương. Nghề nuôi vịt đẻ ở Đắk Lắk đã có từ lâu, ban đầu với hình thức chăn nuôi nhỏ lẻ, tự phát, sau được chuyển dần sang nuôi quy mô tập trung hơn.

Song, người chăn nuôi hiện nay vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn trong công tác chăm sóc, quản lý dịch bệnh. Đặc biệt với phương thức thả thả như hiện nay, vịt rất dễ mắc bệnh ký sinh trùng trên đường tiêu hóa, chúng không những gây thiệt hại trực tiếp về mặt kinh tế mà còn gián tiếp tạo cơ hội cho các bệnh khác lây lan và phát triển.

Phạm Sỹ Lăng, Phan Địch Lân (2001) cho biết bệnh ký sinh trùng là cửa ngõ để các mầm bệnh khác xâm nhập, những tác động do giun sán ký sinh vào vật chủ tạo ra những vết thương, giảm sức đề kháng làm cho vật chủ dễ mắc bệnh truyền nhiễm mãn tính và các bệnh ký sinh trùng khác.

Theo kết quả nghiên cứu của Đỗ Dương Thái và Trịnh Văn Thịnh (1978) bệnh ký sinh trùng làm giảm khả năng sinh trưởng của vịt khoảng 30% so với bình thường và làm giảm sản lượng trứng 25 - 40%.

Nguyễn Thị Lê (1971, 2000) đã nghiên cứu và thống kê các kết quả điều tra về giun sán ký sinh ở vịt cho biết: ở Việt Nam đã phát hiện được 12 loài giun

tròn. Huỳnh Tân Phúc (2001) điều tra tình hình nhiễm giun sán ở vịt tại huyện Bình Chánh Tp. Hồ Chí Minh đã tìm thấy 3 loài thuộc lớp giun tròn : *Avioserpens taiwana*, *streptocara crassicauda*, *Tetrameres fissispina*.

Theo Nguyễn Hữu Hưng (2006) nghiên cứu về giun sán ký sinh trên vịt tại 10 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long được thực hiện từ năm 1999 đến 2006 thì vịt nhiễm lớp giun tròn 16,77%.

Theo Nguyễn Xuân Dương (2008) cho biết 53,7% vịt tại vùng nghiên cứu thuộc Thái Bình, Nam Định, Hải Dương nhiễm giun tròn với các loài khác nhau.

Việc xác định một số loài giun tròn trong đường tiêu hóa của vịt tại Đắk Lắk nói chung và huyện Krông Ana chưa đầy đủ, làm ảnh hưởng đáng kể đến công tác phòng trừ tác hại của các loại giun tròn trên. Do đó việc nghiên cứu đặc điểm dịch tễ giun tròn ký sinh trong đường tiêu hóa của vịt giúp hạn chế tác hại của bệnh đối với người nuôi vịt.

2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu nghiên cứu là xác định được tình hình nhiễm, thành phần loài giun tròn đường tiêu hóa ở vịt nuôi tại huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk và đánh giá được hiệu quả của một số loại thuốc tẩy.

2.2. Nội dung nghiên cứu

- Tỷ lệ nhiễm, cường độ nhiễm giun tròn ký sinh trong đường tiêu hóa của vịt theo địa điểm

¹Khoa Chăn nuôi Thú y, Trường Đại học Tây Nguyên

²Trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên

Liên hệ tác giả: Lê Anh Dương; ĐT: 0905159707; Email: laduong@ttn.edu.vn

nghiên cứu.

- Tỷ lệ nhiễm, cường độ nhiễm giun tròn ký sinh trong đường tiêu hóa của vịt theo lứa tuổi.

- Tỷ lệ nhiễm, cường độ nhiễm giun tròn ký sinh trong đường tiêu hóa của vịt theo giống.

- Thành phần một số loài giun tròn ký sinh trong đường tiêu hóa của vịt.

- Hiệu quả tẩy trừ của thuốc Fenbendazole và Levamisol HCL đối với giun tròn ký sinh trong đường tiêu hóa của vịt.

2.3. Phương pháp nghiên cứu

2.3.1. Phương pháp chọn mẫu và địa điểm lấy mẫu

Địa điểm lấy mẫu: Địa điểm nghiên cứu được chọn theo phương pháp ngẫu nhiên phân tầng một giai đoạn (Nguyễn Như Thanh et al., 2011). Theo đó, dựa vào khu vực hành chính của huyện Krông Ana, chúng tôi tiến hành chọn xã Bình Hòa đại diện cho khu vực trung tâm, xã Ea Na và xã Bình Hòa lần lượt đại diện cho khu vực cân trung tâm và vùng ven.

Dung lượng mẫu được tính theo công thức (1) (Nguyễn Như Thanh et al., 2011):

$$n = Z^2_{(1-\alpha/2)} \times \frac{p(1-p)}{d^2} \quad (1)$$

Trong đó:

n: số mẫu cần lấy

z : giá trị phân phối chuẩn (z = 1,96 với khoảng tin cậy 95%)

p = 0,375 (tỷ lệ nhiễm có được từ khảo sát sơ bộ).

d = 0,05 là sai số ước lượng hay độ chính xác mong muốn

Áp dụng công thức (1), dung lượng mẫu tối thiểu cần lấy ≥ 360 mẫu.

Mẫu phân: Theo dõi và tiến hành lấy mẫu phân mới vào các buổi sáng, mỗi mẫu được đựng trong túi nilon/lọ sạch. Mỗi mẫu tối thiểu khoảng 10g phân. Ở mỗi túi/lọ đều phải ghi: tuổi của vịt, địa điểm, giống, ngày tháng lấy mẫu. Mẫu phân sẽ được bảo quản ở nhiệt độ 2^o – 4^o C và được kiểm tra ngay trong ngày. Nếu chưa kịp xét nghiệm thì mẫu phân được bảo quản trong formon 10% .

2.3.2. Phương pháp xét nghiệm tìm trứng giun tròn

Dùng Phương pháp phù nổi (Fulleborn): lợi dụng một số dung dịch có tỉ trọng lớn hơn tỉ trọng của trứng giun, để làm cho trứng nổi lên.

Lấy 5g phân vào cốc thủy tinh, đổ 40 - 50 ml nước muối bão hòa (NaCl) vào, khuấy tan phân rồi qua lưới lọc loại bỏ cặn bã thô, dung dịch lọc được đổ vào lọ thủy tinh có miệng nhỏ và đáy rộng.

Sau 5 - 10 phút trứng giun sẽ nổi lên bề mặt ta đặt phiến kính lên miệng lọ sao cho không có bọt khí, sau đó lấy phiến kính ra đặt lamên lên và đem soi dưới kính hiển vi tìm trứng giun.

2.3.3. Tính tỷ lệ nhiễm

Khi phát hiện trứng giun tròn trên kính hiển vi thì kết luận dương tính (+).

Không phát hiện trứng giun tròn trên kính hiển vi thì kết luận âm tính (-).

$$\text{Tỷ lệ nhiễm (\%)} = \frac{\text{Tổng số mẫu dương tính}}{\text{Tổng số mẫu được kiểm tra}} \times 100$$

2.3.4. Phương pháp xác định cường độ nhiễm

Cường độ nhiễm được xác định bằng phương pháp đếm trứng giun tròn thông qua buồng đếm Mc. Master, xác định số lượng trứng giun/gram phân.

Cách thực hiện: Cân 4 gram phân vào cốc thủy tinh, thêm 56 ml dung dịch nước muối bão hòa, khuấy đều cho tan phân. Lọc qua lưới thép vào một cốc khác và khuấy đều. Trong khi đang khuấy, hút dung dịch phân nhỏ đầy cả 2 buồng đếm Mc. Master (mỗi buồng đếm có dung tích 0,5 ml), để yên 5 phút rồi kiểm tra dưới kính hiển vi (độ phóng đại 10 x10).

Đếm toàn bộ số trứng trong những ô của 2 buồng đếm rồi tính theo công thức:

$$\text{Số trứng/gr phân} = \frac{\text{Số trứng đếm trong hai buồng} \times 60}{4}$$

2.3.5. Phương pháp định loại

Định loại giun tròn theo khóa định loại của Soulsby (1982).

2.3.6. Phương pháp thử nghiệm hiệu lực của thuốc tẩy trừ Fenbendazole và Levamisole HCL

Vịt đưa vào thí nghiệm là những vịt cùng độ tuổi, đã được xét nghiệm dương tính với trứng giun tròn. Có 02 ô thí nghiệm (Fenbendazole; Levamisole HCL), mỗi ô có 30 con vịt. Vịt sẽ được kiểm tra cường độ nhiễm trước khi được tẩy trừ. Mẫu phân vịt sẽ được kiểm tra sau khi sử dụng thuốc tẩy trừ vào ngày thứ 03, ngày thứ 05 và ngày thứ 07. Công thức tính hiệu quả tẩy trừ (2) (Nguyễn Hữu Hưng, 2015).

2.3.7. Phương pháp xử lý số liệu

Số liệu thu thập được xử lý theo phương pháp thống kê sinh học trên phần mềm Minitab 21, Excel 2016.

Hiệu quả tẩy trừ (%) = ((số trứng/gr phân trước khi tẩy – số trứng/gr phân sau khi tẩy) x 100/ số trứng/gr phân trước khi tẩy) x 100

(Theo Nguyễn Hữu Hưng, 2015)

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Tỷ lệ nhiễm và cường độ nhiễm giun tròn trên vịt tại các địa điểm nghiên cứu

Chúng tôi đã thực hiện xét nghiệm 400 mẫu

phân vịt tại 3 xã thuộc huyện Krông Ana để xác định tình hình nhiễm giun tròn. Kết quả được chúng tôi trình bày ở bảng 3.1.

Bảng 3.1. Tỷ lệ nhiễm và cường độ nhiễm giun tròn trên vịt tại các địa điểm nghiên cứu

Địa điểm	SMNC (n)	SMN (+)	TLN (%)	Cường độ nhiễm (trứng/gram phân)
				$\bar{X} \pm SE$
Ea Na	132	43	32,57 ^a	370,8 ± 23,6
Bình Hòa	164	56	34,15 ^a	296,8 ± 18,3
Quảng Điền	104	33	31,73 ^a	289,5 ± 20,4
Tổng	400	132	33,00	339,03 ± 20,76

Ghi chú: Số liệu trong cùng một cột có số mũ khác nhau thì khác nhau có ý nghĩa.

Qua kết quả ở bảng 3.1 cho thấy trong tổng số 400 mẫu phân qua xét nghiệm thì có 132 mẫu phân vịt nhiễm giun tròn, chiếm tỷ lệ nhiễm chung là 33,00%. Tỷ lệ vịt nhiễm giun tròn ở xã Bình Hòa là 34,15%; xã Ea Na là 34,15%; vịt nuôi ở xã Quảng Điền có tỷ lệ nhiễm giun tròn là 31,73%. Sự sai khác về tỷ lệ nhiễm giun tròn giữa các địa điểm nghiên cứu không có ý nghĩa về mặt thống kê ($P > 0,05$).

So với kết quả nghiên cứu của một số tác giả: Theo Nguyễn Xuân Dương (2008) cho biết 53,7% vịt tại vùng nghiên cứu thuộc Thái Bình, Nam Định, Hải Dương nhiễm giun tròn với các loài khác nhau. Tình trạng nhiễm giun ở các địa điểm nghiên cứu rất cao từ 80% - 95%, tỷ lệ nhiễm chung của giun tròn là 53,70%. Theo kết quả nghiên cứu của Nguyễn Hữu Hưng và cs (2005) khi nghiên cứu tình hình nhiễm giun sán trên vịt thả đồng tại Cần Thơ và Trà Vinh cho biết tỷ lệ vịt nhiễm lớp giun tròn tương ứng là 46,55% và 58,95%. Như vậy kết quả nghiên cứu của chúng tôi thấp hơn.

Theo Nguyễn Hữu Hưng (2006) nghiên cứu về giun sán ký sinh trên vịt tại 10 tỉnh Đồng Bằng sông Cửu Long được thực hiện từ năm 1999 đến 2006 thì vịt nhiễm lớp giun tròn 16,77%. Theo Huỳnh Tấn Phúc và cs (2001) khi điều tra tình hình nhiễm giun sán ở vịt tại huyện Bình Chánh Tp. Hồ Chí Minh cho biết vịt có tỷ lệ nhiễm lớp giun tròn là 30%. Theo Hồ Minh Vương (2011)

khi nghiên cứu tình hình nhiễm, thành phần loài giun sán đường tiêu hóa ở vịt nuôi tại huyện Tuy Phước - tỉnh Bình Định cho biết tỷ lệ vịt nhiễm lớp giun tròn là 12%. Tỷ lệ vịt nhiễm giun tròn tại địa điểm chúng tôi nghiên cứu có phần cao hơn (33,00%) so với kết quả nghiên cứu của các tác giả Huỳnh Tấn Phúc và cs (2001), Nguyễn Hữu Hưng (2006), Hồ Minh Vương (2011). Sở dĩ có kết quả như trên là do ở các vùng khác nhau với điều kiện địa hình, thời tiết, tập quán, kỹ thuật canh tác khác nhau nên tỷ lệ nhiễm có khác nhau.

Về cường độ nhiễm:

Vịt ở xã Quảng Điền có cường độ nhiễm giun tròn thấp nhất (289,5 ± 20,4 trứng/gram phân), xã Ea Na là cao nhất (370,8 ± 23,6 trứng/gram phân) và xã Bình Hòa là (296,8 ± 18,3 trứng/gram phân).

Theo Hồ Minh Vương (2011) khi nghiên cứu tình hình nhiễm, thành phần loài giun sán đường tiêu hóa ở vịt nuôi tại huyện Tuy Phước - tỉnh Bình Định cho biết cường độ vịt nhiễm lớp giun tròn là 3,63 ± 0,15 giun/vịt.

3.2. Tỷ lệ nhiễm và cường độ nhiễm giun tròn trên vịt theo lứa tuổi

Tỷ lệ nhiễm giun theo tuổi là một chỉ tiêu để xác định vịt ở lứa tuổi nào dễ cảm nhiễm bệnh giun nhất, từ đó có cơ sở khoa học để phòng và trị bệnh thích hợp. Kết quả đánh giá tỷ lệ nhiễm giun tròn ở vịt theo lứa tuổi của chúng tôi được thể hiện ở bảng 3.2.

Bảng 3.2. Tỷ lệ nhiễm và cường độ nhiễm giun tròn trên vịt theo lứa tuổi

Lứa tuổi (tháng)	SMNC (n)	SMN (+)	TLN (%)	Cường độ nhiễm ($\bar{X} \pm SE$)
1-3	115	40	34,78 ^a	312,8 ± 27,3
>3-6	138	54	39,13 ^b	330,0 ± 23,1
>6	147	38	25,85 ^c	335,5 ± 26,1

Ghi chú: Số liệu trong cùng một cột có số mũ khác nhau thì khác nhau có ý nghĩa.

Bảng 3.2 cho thấy, vịt ở các lứa tuổi khác nhau có tỷ lệ nhiễm giun tròn là khác nhau với giá trị

$P < 0,05$: Đối với vịt ở lứa tuổi 1 - 3 tháng bị nhiễm giun

tròn chiếm tỷ lệ 34,78%.

Vịt ở lứa tuổi > 3 - 6 tháng bị nhiễm giun tròn chiếm tỷ lệ 39,13%.

Vịt ở lứa tuổi > 6 tháng tuổi thì bị nhiễm giun tròn chiếm tỷ lệ là 25,85%.

Kết quả nghiên cứu tình trạng nhiễm giun sán của vịt ở Thái Bình, Nam Định, Hải Dương của Nguyễn Xuân Dương (2008) thì vịt dưới 4 tháng tuổi có tỷ lệ nhiễm lớp giun tròn là 31,66%; vịt từ 4-6 tháng tuổi có tỷ lệ nhiễm lớp giun tròn là 71,94%; vịt trên 6 tháng tuổi có tỷ lệ nhiễm lớp giun tròn là 57,50%. Theo kết quả nghiên cứu của tác giả Huỳnh Tấn Phúc (2001) khi điều tra tình hình nhiễm giun sán ở vịt tại huyện Bình Chánh Tp. Hồ Chí Minh cho biết: tỷ lệ nhiễm cao nhất ở vịt 2 - 3 tháng tuổi (73,33%), vịt 4 - 6 tháng tuổi (67,57%), vịt trên 6 tháng tuổi (65,38%) và thấp nhất vịt ở lứa tuổi 20 - 45 ngày tuổi (35,71%).

So với kết quả nghiên cứu của tác giả Nguyễn Xuân Dương (2008), Huỳnh Tấn Phúc (2001) cho thấy tỷ lệ vịt nhiễm giun tròn đều giảm sau 6 tháng tuổi. Như vậy kết quả của chúng tôi tương đồng.

So với kết quả tác giả Nguyễn Xuân Dương (2008) thì kết quả nghiên cứu của chúng tôi tương đồng về tỷ lệ nhiễm lớp giun tròn cao nhất ở lứa tuổi >3 tháng tuổi -6 tháng tuổi. Kết quả trên cho thấy, vịt có thể bị nhiễm giun tròn ở bất kỳ lứa tuổi nào. Tùy thuộc vào thời tiết khí hậu, môi trường sống của vịt và cả cách thức chăm sóc của người chăn nuôi mà vịt nhiễm bệnh ít hay nhiều ở các lứa tuổi.

Cường độ nhiễm giun tròn cao nhất trên vịt ở lứa tuổi > 6 tháng tuổi ($335,5 \pm 23,1$ trứng/gram phân), vịt ở hai lứa tuổi 1 - 3 tháng tuổi và >3 - 6 tháng tuổi có tỷ lệ nhiễm lần lượt là $312,8 \pm 27,3$ trứng/gram phân và $330,0 \pm 23,1$ trứng/gram phân.

3.3. Tỷ lệ nhiễm và cường độ nhiễm giun tròn trên vịt theo giống

Nhằm đánh giá tình hình nhiễm giun tròn giữa các giống tại 3 xã, chúng tôi tiến hành kiểm tra trên 03 giống vịt: Vịt CV 2000 Layer, vịt Cherry valley, vịt Cỏ. Kết quả được chúng tôi trình bày qua bảng 3.3.

Bảng 3.3 Tỷ lệ nhiễm và cường độ nhiễm giun tròn trên vịt theo giống

Giống	SMNC (n)	SMN (+)	TLN (%)	Cường độ nhiễm ($\bar{X} \pm SE$)
Cherry Valley	86	17	19,77 ^a	$317,6 \pm 46,2$
Vịt Cỏ	81	38	46,91 ^b	$338,7 \pm 30,6$
CV 2000 Layer	233	77	33,05 ^c	$272,9 \pm 19,6$

Ghi chú: các chữ cái khác nhau trên cùng một cột thì có ý nghĩa về mặt thống kê.

Từ kết quả bảng 3.3 cho thấy tỷ lệ nhiễm giun tròn trên vịt Cỏ chiếm tỷ lệ cao nhất (46,91%); tiếp đến là vịt CV 2000 Layer (33,05%); tỷ lệ nhiễm giun tròn trên vịt Cherry Valley là thấp nhất (19,77%). Theo chúng tôi, nguy cơ nhiễm giun tròn có thể xảy ra ở tất cả các giống vịt nội hay ngoại, nhất là trong điều kiện chăn nuôi tại các nông hộ. Do đó, người chăn nuôi cần chú ý việc vệ sinh, làm sạch khu vực chăn nuôi; cần chú thực hiện việc tẩy trừ giun tròn nói chung một cách định kỳ nhằm hạn chế vịt mang giun và thải trứng ra môi trường. Cường độ nhiễm giun tròn trên vịt CV 2000 Layer thấp nhất ($272,9 \pm 19,6$ trứng/gram phân); cường độ nhiễm giun tròn trên vịt

Cherry Valley là $317,6 \pm 46,2$ trứng/gram phân; cường độ nhiễm giun tròn trên vịt cỏ cao nhất ($338,7 \pm 30,6$ trứng/gram phân).

3.4. Thành phần loại giun tròn

Đánh giá tình hình nhiễm giun tròn và tỷ lệ nhiễm theo từng loài sẽ giúp cho việc định hướng nghiên cứu các biện pháp phòng trừ bệnh giun tròn ở vịt. Bởi vậy, chúng tôi đã tiến hành khảo sát tỷ lệ nhiễm từng loại giun tròn ở vịt dựa trên những phân tích, định loại từ các mẫu trứng giun tròn được xét nghiệm từ 400 mẫu phân vịt tại các địa điểm thống kê. Tỷ lệ nhiễm giun tròn theo loài được chúng tôi thống kê và trình bày ở bảng 3.4.

Bảng 3.4 Tỷ lệ và cường độ nhiễm theo loài giun tròn trên vịt

Thành phần loài	SMN (n)	Tỷ lệ nhiễm (%)	Cường độ nhiễm ($\bar{X} \pm SE$)
<i>Ascaridia galli</i>	40	10,00	$326,27 \pm 39,90$
<i>Heterakis gallinarum</i>	17	4,25	$237,77 \pm 37,01$
<i>Capillaria caudinflata</i>	43	10,75	$360,33 \pm 40,37$
<i>Amidostomum acutum</i>	32	8,00	$371,53 \pm 46,10$

Qua kết quả ở bảng 3.4 chúng tôi nhận thấy vịt ở các địa điểm nghiên cứu bị nhiễm 4 loài giun tròn bao gồm: *Ascaridia galli*, *Heterakis gallinarum*, *Capillaria caudinflata* và *Amidostomum acutum*. Trong đó tỷ lệ vịt nhiễm *Capillaria caudinflata* là 10,75%, *Ascaridia galli* là 10%; *Amidostomum acutum* và *Heterakis gallinarum* có tỷ lệ nhiễm lần lượt là 8,00% và 4,25%. Cường độ nhiễm loài *Amidostomum acutum* là 371,53±46,10 trứng/gram phân, loài *Capillaria caudinflata* có cường độ nhiễm là 360,33±40,37 trứng/gram phân. Loài *Ascaridia galli* và *Heterakis gallinarum* có cường độ nhiễm tương ứng là 326,27±39,90 trứng/gram

phân và 237,77±37,01. Qua kết quả nghiên cứu về thành phần loài và tỷ lệ nhiễm các loài giun tròn chúng tôi nhận thấy có sự đa dạng về chủng loại giun tròn trên vịt tại huyện Krông Ana.

3.5. Hiệu quả tẩy trừ của Fenbendazole và Levamisole HCL

Để có cơ sở khuyến cáo về việc sử dụng thuốc trong phòng trị bệnh giun tròn ở vịt cho người chăn nuôi, chúng tôi tiến hành dùng một số loại thuốc tẩy ký sinh trùng thông dụng gồm Fenbendazole và Levamisole HCL. Kết quả được trình bày qua bảng 3.5.

Bảng 3.5 Hiệu quả tẩy trừ của Fenbendazole và Levamisole HCL

Thuốc thử nghiệm	n	Trước khi tẩy (trứng/gram phân) ($\bar{X} \pm SE$)	Hiệu quả tẩy trừ					
			3 ngày		5 ngày		7 ngày	
			($\bar{X} \pm SE$)	Tẩy sạch (%)	($\bar{X} \pm SE$)	Tẩy sạch (%)	($\bar{X} \pm SE$)	Tẩy sạch (%)
Fenbendazole 1gram/2kgP	30	339,0 ± 53,7	300,0 ± 38,5	11,50	61,5 ± 5,22	81,86	5	98,52
Levamisole HCL 1gram/5-6kgP	30	414,0 ± 46,9	357,0 ± 38,7	13,77	252,0 ± 22,9	39,13	39,0 ± 14,2	90,58

Kết quả từ bảng 3.5 cho thấy:

- Trước khi sử dụng thuốc tẩy giun bằng Fenbendazole, 30 con vịt ở lô này có cường độ nhiễm trung bình là 339,0 ± 53,7 trứng/gram phân. Sau 07 ngày dùng thuốc số trứng giun còn lại là 05 trứng/gram phân. Hiệu quả tẩy trừ sau 07 ngày dùng thuốc là 98,52%.

- Lô thí nghiệm thuốc Levamisole HCL, trước khi tẩy lô này có cường độ nhiễm trung bình là 414,0 ± 46,9 trứng/gram phân. Sau dùng thuốc 07 ngày, kiểm tra lại thì còn trứng trong phân nhưng số trứng cũng đã giảm xuống còn 39,0 ± 14,2 trứng/gr phân. Hiệu quả tẩy trừ sau 07 ngày là 90,58%.

4. KẾT LUẬN

Vịt nuôi tại xã Bình Hòa, xã Ea Na, xã Quảng Điền có tỷ lệ nhiễm giun tròn tương ứng là 34,15%,

32,57%, 31,73%; cường độ nhiễm dao động từ 289,5 ± 20,4 trứng/gram phân đến 370,8 ± 23,6 trứng/gram phân. Vịt ở lứa tuổi 3 - 6 tháng có tỷ lệ nhiễm giun tròn cao nhất, tỷ lệ nhiễm giun tròn thấp nhất trên vịt >6 tháng tuổi; cường độ nhiễm dao động từ 312,8 ± 27,3 trứng/gram phân đến 335,5 ± 26,1 trứng/gram phân. Vịt Cỏ có tỷ lệ nhiễm giun tròn cao hơn vịt Cherry Valley và vịt CV 2000 Layer; cường độ nhiễm dao động từ 272,9 ± 19,6 trứng/gram phân - 338,7 ± 30,6 trứng/gram phân. Có 04 loài giun tròn ký sinh trong đường tiêu hóa của vịt: *Capillaria caudinflata*, *Ascaridia galli*, *Heterakis gallinarum*, *Amidostomum acutum*; tỷ lệ nhiễm của loài *Capillaria caudinflata* là cao nhất (10,75%). Hiệu lực tẩy trừ của thuốc Fenbendazole cao hơn thuốc Levamisole HCL.

SOME EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF PARASITIC NEMATODES IN THE DIGESTIVE TRACT OF DUCKS RAISED IN KRONG ANA DISTRICT, DAK LAK PROVINCE

Le Anh Duong¹, Nguyen Van Thai¹, Hoang Thi Anh Phuong¹, Hoang Trung Kien²

Received Date: 05/3/2023; Revised Date: 05/4/2023; Accepted for Publication: 31/5/2023

SUMMARY

Through research results in 3 communes Ea Na, Binh Hoa, and Quang Dien in Krong Ana district, it was found that: Ducks raised in Binh Hoa, Ea Na and Quang Dien commune had the corresponding nematodes infection rate of 34.15%, 32.57%, 31.73%; Intensity of infection ranged from 289.5 ± 20.4 eggs/gram feces to 370.8 ± 23.6 eggs/gram stool. Ducks at the age of 3-6 months have the highest rate of nematodes infection, the lowest rate of nematodes infection in ducks >6 months old; Intensity of infection ranged from 312.8 ± 27.3 eggs/gram stool to 335.5 ± 26.1 eggs/gram stool. Co ducks have a higher prevalence of nematode infections than Cherry Valley ducks and CV 2000 Layer ducks; the intensity of infection ranged from 272.9 ± 19.6 eggs/gram feces to 338.7 ± 30.6 eggs/gram stool. There were four species of nematodes parasitic in the digestive tract of ducks: *Capillaria caudinflata*, *Ascaridia galli*, *Heterakis gallinarum*, and *Amidostomum acutum*; The infection rate of *Capillaria caudinflata* was the highest (10.75%). The eradication effect of Fenbendazole is higher than that of Levamisole HCl.

Keywords: Duck, nematodes, treatment, *Capillaria caudinflata*, *Ascaridia galli*, *Heterakis gallinarum*, *Amidostomum acutum*.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu tiếng Việt

- Nguyễn Xuân Dương (2008). *Nghiên cứu tình trạng nhiễm giun sán của vịt ở Thái Bình, Nam Định, Hải Dương và đề xuất biện pháp phòng trị*, Luận án tiến sĩ nông nghiệp.
- Nguyễn Hữu Hưng, Lê Thiệu Sơn, Lưu Ngọc Mai, Nguyễn Văn Dương, Phạm Hữu Phước, Lê Minh Quân, Nguyễn Thúy Hương & Lê Thị Thúy Hằng (2005). *Tình hình nhiễm giun tròn trên vịt thả đồng tại Cần Thơ và Trà Vinh*, Tạp chí khoa học Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh
- Nguyễn Hữu Hưng (2006). *Nghiên cứu về giun sán ký sinh trên vịt tại đồng bằng sông Cửu Long và thí nghiệm thuốc phòng trị một số loại giun sán chủ yếu*, Luận án tiến sĩ nông nghiệp.
- Nguyễn Hữu Hưng (2015). *Giáo trình ký sinh trùng Thú y*, Đại học Cần Thơ.
- Nguyễn Như Thanh (2011). *Giáo trình phương pháp nghiên cứu dịch tễ học thú y*. NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ.
- Phạm Sỹ Lăng & Phan Dịch Lâm (2001), *Bệnh ký sinh trùng ở gia cầm*, NXB Nông nghiệp, Hà Nội, tr 41,52.
- Nguyễn Thị Lê (1971). *Giun sán ký sinh ở vịt vùng Thanh Trì*, Hà Nội, NXB Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội.
- Nguyễn Thị Lê (2000). *Động vật chí Việt Nam*, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.
- Huỳnh Tấn Phúc, Ph. Dorchie, Phan Dịch Lâm (2001). *Tình hình nhiễm giun sán ở vịt tại huyện Bình Chánh Tp. Hồ Chí Minh*, Tạp chí khoa học và kỹ thuật thú y, (1), tr.41-45.
- Đỗ Dương Thái & Trịnh Văn Thịnh (1978). *Công trình nghiên cứu ký sinh trùng ở Việt Nam*, Tập 2, Giun sán ở động vật nuôi, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.
- Hồ Minh Vương (2011). *Nghiên cứu tình hình nhiễm thành phần loài giun sán đường tiêu hóa của vịt đẻ nuôi bán chăn thả tại huyện Tuy Phước tỉnh Bình Định và biện pháp phòng trị*, Luận văn Thạc sĩ Thú y.

Tài liệu tiếng nước ngoài

- Soulsby, E. J. L. (1982). *Helminths, Arthropods and protozoan of domesticated animals*, 7th Edition.

¹Faculty of Animal Science and Veterinary Medicine, Tay Nguyen University;

²Central Highlands Technology College;

Corresponding author: Le Anh Duong; Tel: 0905159707; Email: laduong@ttn.edu.vn